

NEZRALI'NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNÜN YANLIŞLARI ÜZERİNE

Farhad Rahimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177301>

Öz. 'Alî Şîr Nevâyî'nin eserlerini anlamak üzere dünyanın her köşesinde birçok Çağatay Türkçesi sözlüğü düzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi 17. Yüzyılda İran sahasında Safevi padişahı Şâh Şâfi Sâmi Mirzâ'nın buyruğuyla yazılan Neẓr-'Alî'nin Çağatay Türkçesi - Farsça sözlüğüdür. Toplam madde sayısı 725 olan bu eser, Farhad Rahimi tarafından 2022 yılında Türkiye'de ve 2024 yılında İran'da yayımlanmıştır. Eserdeki maddeler genellikle Çağatay Türkçesi alanından seçilmiştir. Örneklerin çoğu Nevâyî'nin eserlerinden, özellikle de Ğarâyibü's-Şîğar ve Fevâidü'l-Kiber adlı eserinden seçilmiştir. 1629-1642 yılları arasında yazılan bu eser, Mirzâ Mehdî Hân Esterâbâdî tarafından yazılan Senglaḥ sözlüğüne kaynaklık etmiştir. İran sahasında bilinen ilk Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük olması son derece önemlidir. Büyük ihtimalle Çağatay Türkçesi-Farsça sözlüklerin ilk ve Abuşka'dan sonra Çağatay Türkçesinin ikinci sözlüğüdür. Abuşka sözlüğünden yararlanılarak yazıldığı anlaşılan bu sözlüğün üç nüshası tespit edilmiştir: Tahran Üniversitesi- Merkez Ktp. No. 4354/3, Tahran - Meclis Ktp. No. 9176 (Sebt No. 85417) ve Kum - Gülpaygani Ktp. No. 20/148 - 4028/1 nüshası. Genellikle Osmanlı imparatorluğu, İran, Azerbaycan, Horasan, Hindistan veya Türkistan'da yazılan ve Türk dilinin gelişme tarihi için çok büyük bir değere sahip olan bu sözlükler bir sözlükçülük ekolü oluşturmuştur. Bu sözlükler, Caferoğlu'nun deyimi ile, ne yazık ki yanlışlıktan uzak kalmamışlardır. İşte bütün yazılan bu sözlüklerde olduğu gibi Neẓr-'Alî'nin Sözlüğünde de bu tür yanlışlıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu türlü yanlışları belirlemek olmuştur.

Anahtar Sözcükler: Nevayî, Çağatay Türkçesi, Sözlük Bilimi, Çağatay Türkçesi Sözlükleri, İran, Safeviler, Nezrali, 17. Yüzyıl.

On the Mistakes of Nezrali's Chagatai Turkish Dictionary

Abstract. Many Chagatai Turkish dictionaries have been edited in every corner of the world to understand the works of 'Alî Şîr Nevâyî. One of these is Neẓr-'Alî's Chagatai Turkish - Persian dictionary, which was written in the 17th century in Iran by the order of the Safavid sultan Shah Şâfi Sâmi Mirzâ. This work, with the total number of entries being 725, was published by Farhad Rahimi in Türkiye in 2022 and in Iran in 2024. The entries in the work are generally selected from the field of Chagatai Turkish. Most of the examples are chosen from Nevâyî's works, especially Ğarâyibü's-Şîğar and Fevâidü'l-Kiber. Written between 1629 and 1642, this work served as a source for the Senglaḥ dictionary written by Mirzâ Mehdî Hân Esterâbâdî. It is extremely important as the first Chagatai Turkish-Persian dictionary known in Iran. It is most likely the first Chagatai Turkish - Persian dictionary and the second dictionary of Chagatai Turkish after Abuşka. Three copies of this dictionary, understood to have been written using the Abusha dictionary, have been identified: Tehran University - Merkez Library No. 4354/3, Tehran - Meclis Library No. 9176 (Sebt No. 85417) and Kum - Gülpaygani Library No. 20/148 - 4028/1. These dictionaries, which were generally written in the Ottoman Empire, Iran, Azerbaijan, Khorasan, India or Turkestan and have great value for the history of the development of the Turkish language, have formed a school of lexicography. These dictionaries,

in Caferoğlu's words, unfortunately are not free from errors. There are such errors in Neẓr-'Alī Dictionary, as in all written dictionaries. The aim of this study was to identify such errors.

Keywords: *Nevayi, Chagatai Turkish, Lexicography, Chagatai Turkish Dictionaries, Iran, Safavids, Neẓrali, 17th century.*

1. İran'da Çağatay Türkçesi Sözlükleri

Nevāyî'nin ölümünden sonra, onun eserlerinin kolayca okunması için, İslam dünyasının her köşesinde çeşitli sözlükler yazılmaya başlandı. Genellikle Osmanlı imparatorluğu, İran, Azerbaycan, Hindistan, Horasan veya Türkistan'da yazılan ve Türk dilinin gelişme tarihi için çok büyük bir değere sahip olan bu sözlükler bir sözlükçülük ekolü oluşturmuştur. Caferoğlu'na göre bu ekolün özellikleri şunlardır:

I. Her sözün kendi öz anlamı dışında, çeşitli Çağatay Türkçesi şairlerindeki çalarlarını ve anlamlarını belirtmek için karşılaştırmalı yöntem başvurulmuştur. Estetik bakımdan ise Çağatay Türkçesi sözlüklerinin en ağır basan noktası, Nevāyî'nin şiir ve sözlük dehasını belirtmek olmuştur.

II. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmemiştir. Ancak Arap filoloji geleneği tamamıyla ortadan kalkmamıştır.

III. Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türkmen Türkçesinden gereğince örnekler alınmış veya anlam değerlendirilmesi yapılmıştır.

IV. Bu sözlükler ne yazık ki yanlışlıktan uzak kalmamışlardır. Bu eksiklikler özellikle de sözcüklerin anlam değerlendirilmesinde göze çarpmaktadır (Caferoğlu 1984, 220-224).

Nevāyî'nin ölümünden sonra İran'da art arda hüküm süren üç Türk hanedanı Safeviler (1501-1736), Afşarlar (1736-1747) ve Kaçarlar (1795-1925) döneminde yazılan Türkçe eserler yanında Çağatay Türkçesiyle de birçok eser meydana getirilmiştir. Çağatay Türkçesiyle yazılan eserlerin bir bölümünü oluşturan ve genellikle de Nevāyî'nin yapıtlarının anlaşılması için hazırlanan Çağatay Türkçesi sözlüklerinin çokluğu, Türk dilinin bu lehçesine verilen önemi kanıtlamaktadır.

Safeviler döneminde Çağatay Türkçesini incelemek için padişahlar tarafından desteklenip yazılan eserlerden Neẓr-'Alī'nin sözlüğü, Miftāğu'l-Luğat, Bedāyi'ü'l-Luğat ve 'Abdu'l-Cemil Naşîrî'nin Kitāb-ı Türki'si gibi sözlüklerin varlığı İran'da Azerbaycan Türkçesinin yanında Çağatay Türkçesine olan ilgiyi göstermektedir.

Miftāğu'l-Luğat, 1642'de İran'da Ferāğî mahlaslı Muğammed bin Ziyā'u'd-dîn Gūseynî tarafından Safevi şahı Şafî bin Şafî'nin (hük. 1629-1642) adına yazılmış Türkçe-Farsça bir sözlüktür. Biricik nüshası İran-Tahrân Milli Kütüphanesinin 5-19055 numarasında saklanmaktadır.

Bu eserin Çağatay Türkçesi olarak adlandırılması ile ilgili hiçbir yerinde kayıt bulunmamaktadır. Bu eserdeki maddeler geniş Türk dili alanından seçilmiştir. Ancak örneklerin çoğunu Nevāyî'nin eserlerinden özellikle de Ğarāyibü's-Şîğâr adlı eserinden seçtiği için bu eseri Çağatay Türkçesi Sözlüğü biçiminde adlandırmak yanlış olmasa gerek. Nevāyî'nin kullanılan başka eserleri şunlardır: Fevāyidü'l-Kiber, Nevādirü's-Şebāb, Bedāyi'ü'l-Vasaş, Ğayretü'l-Ebrār, Leylî ve Mecnūn, Sedd-i Sikenderî, Mecālisü'n-Nefāyis (Mîrzā Ğacî Soğdî) ve Nesāyimü'l-Mağabbe (Edîb Ağmed). Luşfî (Dîvân), Mevlānā Sâkı (Gül ü Nevrüz), Ğaydar Têlbe (Mağzen-i Esrār), Bābür Mîrzā (Dîvân) gibi diğer Çağatay Türk ediplerine de başvurulmuştur. Bundan sonra en çok Nāşîru'd-dîn Rabğuzî'nin Kışaşu'l-Enbiyâ'sına başvurulmuştur. Sözlükte bulunan eskicil sözcüklerin çoğu bu eserden kaynaklanmaktadır.

Bundan sonra Fuzûlî (Dîvan, Beng ü Bâde), Nesîmî, Şeyhî (Hûsrev ü Şîrîn) ve Sulşân Gûseyn Mîrzâ gelmektedir.

Madde başı sözcüklere genellikle Çağatayca eserlerden örnekler verilen bu eser, 18. yüzyılda Mîrzâ Mehdî Hân Esterâbâdî tarafından yazılan Senglaḥ sözlüğünün en önemli kaynağıdır. Çağatay Türkçesinin belki de en önemli sözlüğüdür. Sözlükte toplam madde sayısı 720'dir. Bu eser Farhad Rahimi tarafından 2021 yılında Türkiye'de ve 2024 yılında İran'da yayımlanmıştır:

- Rahimi, Farhad. 2021. Ferağî'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK.
- Rahimi, Farhad. 2024. Ferheng-i Lügât-i Türki-yi Çağatayi Be Farsi-yi Miftahu'l-Lügat-i Feraği, Tebriz: Ahter.

Bedâyi'ü'l-Luğat, Safevîlerin son hükümdarı Şâh Sulşân Gûseyin (hük. 1694-1722) zamanında ve onun buyruğuyla 'Alî Şîr Nevâyî'nin eserlerinden yararlanmak üzere İmânî mahlaslı Şâli' Herevî tarafından yazılmıştır. Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük olan ve örnek şiirler içeren bu eser de Senglaḥ sözlüğünün kaynakları içerisinde yer almaktadır (Rahimi, 2018: 30).

'Abdu'l-Cemîl Naşîrî'nin Kitâb-ı Türki'si II. Şâh Şafî yani Şâh Süleymân'ın (hük. 1666-1694) münşisi olan Muğammed Rızâ e'n-Naşîrî e's-Şûsî'nin oğlu 'Abdu'l-Cemîl bin Muğammed Rızâ e'n-Naşîrî e's-Şûsî tarafından yazılan, Doğu ve Batı Türkçelerinin karşılaştırmalı kısa dil bilgisini veren, dört Türk lehçesinin (Çağatayî, Rumî, Kızılbaşî, Rusî-İdil-Ural Türkçesi) ve Moğolcanın (Kılmaḳî) söz varlığını içeren bir sözlüktür. Abuşka sözlüğü ve Nûr Muğammed Bêg Kaçar Nevâyî Hân'ın Nişâb'ından yararlanılarak yazılan bu eser de Senglaḥ sözlüğüne kaynaklık etmiştir. Yazmanın giriş kısmında verilen bilgiye göre eserin yazılma sebebi yazarın babasının yarım kalmış sözlüğünü bitirmektir (Rahimi, 2018: 31).

Afşar hanedanının yaklaşık 10 yıl gibi kısa süreli hâkimiyeti döneminde Nâdir Şâh'ın (hük. 1736-1747) münşi ve tarihçisi olan Mîrzâ Mehdî Hân tarafından yazılan Senglaḥ gibi dev bir eser, bu dönemde Çağatay Türkçesinin önemini göstermek açısından son derece önemlidir. Kendisinden sonraki Çağatay Türkçesi sözlüklerine kaynaklık eden ve Çağatay Türkçesinin önemli sözlüğü olan Senglaḥ, Mîrzâ Muğammed Mehdî Hân bin Muğammed Naşîr-i Esterâbâdî tarafından H. 1172-1173 (1758-1760) yılları arasında yazılmıştır. Mîrzâ Mehdî Hân Dürre-yi Nâdirî, Târîḥ-i Cihân-güşâ-yı Nâdirî (Târîḥ-i Nâdirî) ve diplomatik yazıları içeren Münşe'ât (Risâle-yi Bedî'i) gibi eserlerin de yazarıdır. Mîrzâ Mehdî Hân'ın Nedr-'Alî, Ferâğî, İmânî Tâli' Herevî, Mîrzâ 'Abdu'l-Celîl Naşîrî gibi Çağatay Türkçesi sözlüğü yazarlardan bahsetmesi önemlidir. Üç bölümden oluşan bu eserin Mebânî'ü'l-Luğa adlı ilk bölümü Çağatay Türkçesinin dil bilgisi ve yazılışına ayrılmıştır. İkinci bölüm, Nevâyî'nin 12 manzum, 9 mensur olmak üzere 21 eserinden alınarak yazılan Çağatay Türkçesi-Farsça sözlüktür; üçüncü bölümde ise Nevâyî'nin 12 manzum eserinde ve özellikle de Mağbûbu'l-Kulûb'unda geçen Arapça ve Farsça sözcüklerle deyimlere yer verilmiştir. Bu eser Târîḥ-i Vaşşâf, Çabîbü's-Siyer, Zâfer-nâme-yi Şerefü'd-dîn 'Alî Yezdî, Oğuz-nâme (Şecere-yi Terâkime) gibi eserlerden; Abuşka, Bedâyi'ü'l-Luğat, Naşîrî, Ferâğî, Neẓr-'Alî, Burhân-ı Kâşî', Mü'eyyedü'l-Fuzalâ ve Ferheng-i Cihângîrî gibi sözlüklerden yararlanılarak kaleme alınmıştır (Rahimi, 2018: 32-33).

İran'da Türk devletlerinin bir devamı olan Kaçar egemenliği döneminde de Çağatay Türkçesine olan ilgi devam etmiş, Hûlâşa-yı 'Abbâsî, Eş-Şamğa-yı Nâşîrî ve Fetğ-'Alî Kaçar sözlüğü gibi sözlükler yazılmıştır. Bunlardan Hûlâşa-yı 'Abbâsî, Fetğ-'Alî Şâh'ın (hük. 1797-1834) oğlu 'Abbâs Mîrzâ'ya (öl. 1833), Eş-Şamğa-yı Nâşîrî ve Fetğ-'Alî Kaçar sözlüğü ise Nevâyî eserlerini istekle okuyan o zamanın hükümdarı Nâşîruddîn Şâh'a (hük. 1848-1896) ithaf edilmiştir (Rahimi, 2018: 62-63).

Fetğ-‘Alî Kacar sözlüğü, Fetğ-‘Alî bin Kelb-‘Alî bin Mürşid Kılı bin Fetğ-‘Alî Kacar-ı Kâzvinî Sapanlu tarafından Nâsîruddîn Şâh adına üç yılda yazılıp 1861’de İran’da tamamlanan Luğat-ı Etrâkiyye adlı Çağatay Türkçesi-Farsça sözlüktür. Sözlüğün İran’da beş nüshası vardır. Thury ve Romaskeviç nüshaları ile birlikte toplam yedi yazma nüshası bilinmektedir. Bu sözlükte Abuşka, Bedâyi’ü’l-Luğat, Naşîrî, Senglâh, Hülâsa-yı ‘Abbâsî, Ferheng-i Vaşşâf, Burhân-ı Kâşî’ gibi sözlüklerden yararlanılmıştır. Çağatay Türkçesi sözlüğü kısmında 8235 tane, Arapça-Farsça sözcükler sözlüğü kısmında ise 343 tane kırmızı mürekkeple yazılı madde bulunmaktadır. Maddelerin gerçek sayısı ise çok daha fazladır. Sözlükte binlerce nazım ve düz yazı örnekleri yer almaktadır. Bu eser Farhad Rahimi tarafından 2018 yılında yayımlanmıştır.

- Rahimi, Farhad. 2018. Fethali Kaçar’ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Akçağ.

2. Neẓr-‘Alî Sözlüğü

Neẓr-‘Alî’nin sözlüğü, 17. yüzyılda Safevi padişahı Şâh Şâfi Sâmi Mîrzâ’nın (hük. H. 1038-1052/ 1629-1642) buyruğuyla yazılan Çağatay Türkçesi-Farsça sözlüktür. 1629-1642 yılları arasında yazılan bu eser, Mîrzâ Mehdî Hân Esterâbâdî tarafından yazılan Senglâh sözlüğüne kaynaklık etmiştir.

İran sahasında bilinen ilk Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük olması son derece önemlidir. Büyük ihtimalle Çağatay Türkçesi-Farsça sözlüklerin ilk ve Abuşka’dan sonra Çağatay Türkçesinin ikinci sözlüğüdür.

Abuşka sözlüğünden yararlanılarak yazıldığı anlaşılan bu sözlüğün üç nüshası tespit edilmiştir: Tahran Üniversitesi-Merkez Ktp. No. 4354/3, Tahran-Meclis Ktp. No. 9176 (Sebt No. 85417) ve Kum-Gülpaygani Ktp. No. 20/148-4028/1 nüshası. Elde edilen nüshaların hepsinde bütün sözcükler (madde başları ve örnekler) harekesiz bir biçimde verilmiştir.

Sözlükte toplam madde sayısı 725’tir. Genellikle bir örnek, bazen de iki veya üç örnek verilirken birçok madde de örneksiz kalmıştır. Eserdeki maddeler genellikle Çağatay Türkçesi alanından seçilmiştir. Örneklerin çoğu Nevâyi’nin eserlerinden, özellikle de Ğarâyibü’ş-Şığar ve Fevâidü’l-Kiber adlı eserinden seçilmiştir. Verilen örneklerin toplam sayısı 485’tir. Bu eser Farhad Rahimi tarafından 2022 yılında Türkiye’de ve 2024 yılında İran’da yayımlanmıştır:

- Rahimi, Farhad. 2022. Neẓralî’nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü (Giriş-Metin-İnceleme-Notlar-Dizin). Ankara: TDK.

- Rahimi, Farhad. 2024. Ferheng-i Lügât-i Türki-yi Çağatayi Be Farsi-yi Neẓralî. Tebriz: Ahter.

3. Neẓr-‘Alî Sözlüğünün Yanlışları

Nevâyi’nin eserlerinin anlaşılması için yazılan bu sözlükler bir sözlükçülük ekolü oluşturmuştur. Bu sözlükler, Caferoğlu’nun deyimi ile, ne yazık ki yanlışlıktan uzak kalmamışlardır. Bu eksiklikler özellikle de sözcüklerin anlam değerlendirilmesinde göze çarpmaktadır. İşte bütün yazılan bu sözlüklerde olduğu gibi Ferağî Sözlüğünde de bu tür yanlışlıklar bulunmaktadır.

- Maddeler veya anlamlandırmalarda olan yanlışlar:

→ Mütik (موتیک) “kaş” (ابرو). AŞ’de verilen “fişek (فشک)” anlamı, burada “kaşın (قشک)” gibi algılanmış olmalıdır.

Doğrusu: Müşek (موشک) “fişek”// AŞ-Yazma: موشک (/k/ ile) “fişek” (176b)// SG-Yazma: موشک “fişek” (1247/ 1447)// AŞ-Yazma (176b), SG-Yazma (1448), Sİ (124, 1151), Sİ-Özb (XVI), Külliyyat-Yazma1 (830), Külliyyat-Yazma-TB (814), Hamse-Taşbasma (392): موشک آتماق// Özb.Tr2: Muşak “fişek” (311)// YUyg.Tr : Muşak “roket, füze” (279).

→ عارض - يانک - يانک “yanak” (عارض).

Doğrusu: Ėij (اینک) // AŞ-Yazma: اینک (/g/ ile) "yanak" (36a) // SG-Yazma: اینک (/g/ ile) "yüz, çehre; yanak" (422) // DLT-Yazma: آنک "yanak"; آنک "nesnenin rengi" (32) // Kzk.Tr (429), Krgz.Tr (611): Öij "yüz, sima, çehre, bet, beniz (yüz rengi); renk" // YUyg.Tr: Eij "renk; yüz rengi" (114); Öij "yüz, çehre, sima; yüz rengi" (306) // Trkm.Tr1: Äij "alt çene kemiği" (191) // Moğ-Les: Öngge(n)/ Öngö "renk, boya; bet, beniz; yüz; dış görünüş" (994).

Mevlānā Lušfī'den1:

Ey ėijleriiġ ġadiġa-yı ferdevs lālesi

Gül-zār-ı ġüsn revnaġı közüiġ ġazālesi2

ای اینک لارینک حدیقہ فردوس لاله سی

کلزار حسن رونقی کوزونک غزاله سی

Yaijaġ/ Yaijaġ (یانکاق-یانکاġ) "yanak" (عارض) // AŞ-Yazma: Yaijaġ/ Yaijaġ (یانکاق-یانکاġ) "yanak" (183a) // SG-Yazma: Yaijaġ/ Yaijaġ (یانکاق-یانکاġ) "yüz, çehre, yanak" (1338) // SG-Yazma (1338), FK (614, 670/ 4), FK-Özb (G.640/ 4), Külliyyat-Yazma2 (527), Divan-Yazma (586): Lebiiġ nār yaijaġ (یانکاق) üzre tapar perveriş // DLT-Yazma: Yaijaġ (یانکاق) "aġzın iki yanında dişlerin oturduġu kemik; canip, yan, kenar" (608) // CC2: Yaijak/ Yaak "çene kemiġi; çene" (596) // Hak.Tr1: Naah "yanak" (305) // Tuv.Tr1: Çaaġ "yanak" (19) // Alt.Tr (47), Krgz.Tr (158): Caak "çene; yanak; yan, kenar" // Kzk.Tr: Jak "yanak, çene kemiġi; yan, kenar" (153-154) // Mlk.Tr: Cayak "yanak" (145) // Tatar.Tr (330), YUyg.Tr (459), Trkm.Tr1 (676): Yaijaġ "yanak" // Özb.Tr1: Yānāġ "yanak" (25); Jäg "çene" (28) // Moğ-Les: Sina/ Sinaga/ Şanā/ Şanaga(n) "şakak, yanak, elmacık kemiġi" (1101).

→ میچکین "dişi domuz" (خوک ماده).

Doğrusu: Mēgecin (میگجین) // AŞ-Yazma (174b), AŞ-Yazma-H (284), AŞ-Yazma-D (166): Mēgecin (/k/ ve /c/ ile) "dişi domuz" // SG-Yazma: Mēgecin (/g/ ile) "dişi domuz" (1255) // MU-Özb (5), MU-Yazma (T777a/ 23), Külliyyat-Yazma2 (572): Mēgecin "dişi domuz" // Kzk.Tr: Megecin "dişi domuz" (374) // Krgz.Tr: Megecin/ Megilcin "dişi domuz, yavrulu domuz" (560) // Mlk.Tr: Begecen "dişi domuz" (117) // Özb.Tr4: Megācin "dişi domuz" (I/ 459) // Trkm.Tr1: Mekecin "domuz" (453) // Moğ-Les: Megeci/ Megj "dişi domuz" (833).

→ Saġırġan (ساغیرقان) "saksāġan" (کشکرک).

Doğrusu: Saġızġan (ساقیزغان) // BR-TDK: Keşkerēk (کشکرک) "saksāġan" (436) // AŞ-Yazma: Saġızġan (ساقیزغان) "saksāġan" (123b) // SG-Yazma (93), LM (112, 830), LM-Özb (XII), Külliyyat-Yazma1 (637), Külliyyat-Yazma-TB (625), Hamse-Taşbasma (100): Kāfūr ile müşkdin saġızġan (ساقیزغان) // DLT-Yazma: Saġızġan/ Saġzıġan (سغزغان-سغزغان) "saksāġan" (258/ 220) // Hak.Tr1: Saashan "saksāġan" (398) // Tuv.Tr1: Saaskan "saksāġan" (90) // Alt.Tr: Saijiskan "saksāġan" (149) // Kzk.Tr: Savısġan "saksāġan" (473) // Krgz.Tr: Saġızġan "saksāġan" (629) // Tatar.Tr: Sayısġan "saksāġan" (231) // Özb.Tr2: Zāġizġān "saksāġan" (517) // YUyg.Tr: Sēġizxan "saksāġan" (349) // Moğ-Les: Şagacaġay/ Şāzġay/ Sigacaġay "saksāġan" (1158).

→ Māġ (ماق) "başı, kuyruġu ve kanatlarının uçları aynı renkte olan bir güvercin" (کبونری) (که سر و دم و سر پرهای او یکرنگ باشد). Eserin başka yerinde doğru olarak verilmiştir.

Doğrusu: Māġ (ماغ) // AŞ-Yazma: ماġ "başı, kuyruġu ve kanatlarının uçları bir renk olan bir güvercin" (173a) // SG-Yazma (1442), BR (1944): Māġ (ماغ) "siyah renkli bir su kuşu, kaşşalkdaġ; boynu, göġsü ve kanatları kırmızı veya yeşil olan bir tür güvercin" // BR-TDK: Māġ

1 Yazmalar: Nevāyī'den. Bk. AŞ-Yazma (36a).

2 Bk. AŞ-Yazma (36a), LD (211, 287/ 1), LD-Yazma3 (136).

(ماغ) "su kuşlarından karabatak. İran'da қазақалдақ денир; куйруғу ве канатларının uçları bir renk olan bir tür güvercin" (495).

[Seb'a-yı Seyyāre'den:]

Çün-ki hōrşíd şandalí māğı

Қонуп ачті қанат тün zāğı³

(چونکه خورشید صندلی ماغی)

(قونوب اچتی قانات تون زاغی)

→ Astı (استی) "ast, alt, aşağı" (پایین).

Doğrusu: Astın (استین) "astta, altta, aşağıda".

[Ġarāyibü'ş-Şığar'dan:]

Noğşa-yı hālîij nēdin şırîn lebiij üstidedür

Noğşa çün astın bolur her қайда kim yazılsa leb⁴

(نقطه خالینک نیدین شیرین لبینک اوستیدادور)

(نقطه جون استین بولور هر قایده کیم یازیلسا لب)

→ Astıda (استیدا) "ast, alt, aşağı" (پایین).

Doğrusu: "astında, altında, aşağısında"// AŞ-Yazma: Ast (است) "alt"; Astıda (استیدا) "altında" (7b)// SG-Yazma: Ast (است) "alt (زیر)"; Astın (استین) "altta olan (زیرین); esre" (138/139)// DLT-Yazma: Astın (استین) "alt" (67)// CC1 (14), Tatar.Tr (28), Trkm.Tr1 (35): Ast "ast, alt"// Kzk.Tr: Astı "alt" (53)// Krgz.Tr: Ast/ As "alt, aşağı; ön"; Astıñkı "alttaki; öndeki" (53)// Özb.Tr2: Āst "alt, taban, dip"; Āstın üstün "altüst" (344)// YUyg.Tr: Ast "alt, temel, taban" (18); Astın "temelinden"; Astıñkı "alttaki; öndeki" (19); Astın üstün "altüst" (447).

[Ġarāyibü'ş-Şığar'dan:]

Sünbülüij tüşse ayağij astıda nē 'ayb kim

Gül bile hōrşídniij astıda lām u dālı bar⁵

(سنبلونک توشسا ایاغینک استیدا نی عیب کیم)

(گل بیلا خورشیدنیک استیدا لام و دالی بار)

→ Ērmes (ایرماس) "etmez" (نمی کند). Verilen örnekte geçen bu sözcük, Ētmes olmalıdır.

Doğrusu olan Ētmes sözcüğüne göre anlamlandırılmış olmalıdır.

Doğrusu: Ērmes (ایرماس) "olmaz"; Ētmes "etmez"// AŞ-Yazma: ایرماس "olmaz" (22a)// SG-Yazma: ایرماس "değil; olmaz" (352).

[Fevāyidü'l-Kiber'den:]

Zahmlıq köijlüm otığa merhem ětmes nef` kim

Yaradın mamuğқа mamuğdın tüşer merhemğa ot⁶

(زخم لبق کونکلوم اوتی غه مرهم ایتماس نفع کیم)

(یاره دین ماموق قه ماموقدین توشار مرهم غه اوت)

→ Ēvrüley (ایورولای) "dönerim" (می کردم).

3 Қонуп| Yazmalar, AŞ-Yazma: Uçup (اوچوب). Bk. AŞ-Yazma (173b), SS (338, 3701), SS-Özb (XXV), Külliyyat-Yazma 1 (776), Külliyyat-Yazma-TB (761), Hamse-Taşbasma (343).

4 çün| T: yok// astın| Yazmalar: astı (استی)// қайда| T: қанда (قاندا). Bk. SG-Yazma (138-139), GS (61, 49/ 2), GS-Özb (G.45/ 2), Külliyyat-Yazma2 (35), Külliyyat-Yazma-TB (22), Divan-Yazma (59).

5 Bk. GS (154, 181/ 4), GS-Özb (G.176/ 4), Külliyyat-Yazma2 (58), Külliyyat-Yazma-TB (45), Divan-Yazma (175).

6 ětmes| Yazmalar: ěrmes (ایرماس)// Yaradın mamuğқа| Yazmalar: Bādedin mamuğğa (باده دین ماموق غه). Bk. FK (85, 86/ 7), FK-Özb (G.82/ 7), Külliyyat-Yazma2 (431), Divan-Yazma (95).

Doğrusu: "döneyim".

[Fevāyidü'l-Kiber'den:]

Ger şabā kılsa meded evriley ol başqa kıyun dek

Küyıdın gerd kēbi kıpıkalı çün yoķ maija kıvvet⁷

(کړ صبا قیلسا مدد ایورولای اول باشقه قویون دیک)

(کوی دین کرد کیبی قویقالی چون یوق منکا قوت)

Évrülmek (ایورولماک) "etrafını çevirmek, dönmek, dolanmak" (بر دور کردین) // AŞ-Yazma (36b), SG-Yazma (424-425): ایورولماک "dönmek" // DLT-Yazma: "geri dönmek" (130) // Hak.Tr1: İbiril- "dönmek, dönüp durmak; etrafı çevrilmek" (211) // Alt.Tr: Ebiril- "dönmek" (79) // Tatar.Tr: Evèrèl- "evrilmek, dönüşmek" (80) // Trkm.Tr1: Övrül- "dönmek, çevrilmek; dönüşmek" (510) // Moğ-Les: Ebke-/ Evhe- "bükmek" (457); Ebkere-/ Evhre- "dolanmak, kıvrılmak, sarılmak, burulmak" (458).

[Ġarāyibü'ş-Şıgar'dan:]

Ħas emes gird-āb ara kim başıija evrülğeli

Su üze ser-geşte 'āşık cisminiij ħāşākıdur⁸

(خس ایماس کرداب ارا کیم باشینکا ایورولکالی)

(سو اوزا سرکشته عاشق جسمی نینک خاشاکی دور)

→ Asra (اسره) "yap!" (بکن). Eserin başka yerinde doğru olarak verilmiştir: "koru!, sakla!" (نکاهداری و حفظ کن).

Doğrusu: "koru!" // AŞ-Yazma (7a/ 24b), BL-Yazma (9b/ 28b): Asra-/ Isramağ// SG-Yazma: Asramağ/ Asramağ (136) // CC1 (14), Tatar.Tr (28): Asra-// Hak.Tr1 (61), Tuv.Tr1 (9), Alt.Tr (32): Azıra-// Kzk.Tr (53), Mlk.Tr (91): Asıra-// Krgz.Tr: Asra-/ Asıra- (52) // Özb.Tr1: Äsrä- (5) // YUyg.Tr: Asrimağ (18) // Moğ-Les: Asara-/ Asra- (90).

[Ġarāyibü'ş-Şıgar'dan:]

Köijül şağıfesin asra ħušūr bağırdın

Ki suğa žäyi' olur tüşse nā-gehān kāğız⁹

(کونکل صحیفه سین اسرا خطور بحریدین)

(که سوغه ضایع اولور توشسا ناکهان کاغذ)

→ Utru (اترو) "çok; karşı" (زیاده و برابر). İlk anlama uygun düşen madde Asru (اسرو) olmalıdır.

Doğrusu: "karşı" // AŞ-Yazma: "karşı; yan; karşılık, karşılık verme" (39a) // SG-Yazma: "karşı" (211) // DLT-Yazma: "karşı" (75) // CC2: Utru "karşı; eşit" (864) // Hak.Tr1 (538), Tuv.Tr1 (111), Alt.Tr (192): Udur "karşı" // Krgz.Tr: Uturu/ Utur "karşıya; karşıda; karşı" (788) // YUyg.Tr: Uttur "doğru, düz; kestirme"; Utturida "karşıda" (440).

Asru (اسرو) "çok, fazla" (بسیار) // AŞ-Yazma (7a), SG-Yazma (139): أسرو "çok, ziyade" // CC1: Asru/ Astru/ Astrı "çok, aşırı" (14) // Hak.Tr1: Azıra "fazla" (61) // Mlk.Tr: Asırı "fazla, çok" (91) // Moğ-Les: Asuru/ Asar "çok, pek çok, aşırı" (92).

→ Emgenür (امکانور) "âciz olur" (عاجز میشود).

⁷ ol başqa| T: o başığa (او باشیغه). Bk. FK (79, 80/ 2), FK-Özb (G.76/ 2), Külliyyat-Yazma2 (429), Divan-Yazma (89).

⁸ başıija| Yazmalar: başıija (باشونکا). Bk. SG-Yazma (425), GS (125, 138/ 3), GS-Özb (G.134/ 3), Külliyyat-Yazma2 (51), Külliyyat-Yazma-TB (38), Divan-Yazma (143).

⁹ şağıfesin| Yazmalar: şağıfesii (صحیفه سینک) // asra| T: asrar (اسرار) // bağırdın| T: bağırdın (بحریدین). Bk. GS (122, 134/ 8), GS-Özb (G.130/ 8), Külliyyat-Yazma2 (50), Külliyyat-Yazma-TB (37), Divan-Yazma (139).

Doğrusu: Ėmgenür (ایمگنور) // AŞ-Yazma: ایمگنور "emek çeker" (34a) // SG-Yazma: ایمگانماک (/g/ ile) "sıkıntı çekmek, eziyet çekmek, zahmet çekmek, emek çekmek" (407) // DLT-Yazma: امگانماک-امگانماک "sıkıntı çekmek, yorulmak" (145/ 133) // CC2: Ėmgen- "acı çekmek, ıstırap çekmek" (699) // Kzk.Tr: Eijbekten- "çalışmak, çabalamak" (140) // Krgz.Tr: Emgekten- "emek sarf etmek; çalışmak; zahmete katlanmak" (330) // Tatar.Tr: İmgen- "çok çalışıp hâlden düşmek, zorlanmak, takatsiz kalmak; ruhen zayıflamak; bazı azaları koparılıp garip hâlde kalmak" (118) // Trkm.Tr1: Emge-/ Emgen- "çabalamak, gayret etmek, zorluk çekmek" (200) // Moğ-Les: Emgeni-/ Emgene- "üzülmek, acı çekmek, yas tutmak" (498).

→ İpra (ایپرا) "eski" (کهنه).

Doğrusu: Opra (اوپرا) "eskimek, yıpramak, yıpranmak" // AŞ-Yazma: اوفرانماق-اوفرانماق اوفرانماق اوفرانماق-اوپراناق اوفرانماق "eskimek, yıpranmak" (48a/ 37a) // SG-Yazma: اوفرانماق اوفرانماق-اوپراناق اوفرانماق "eskimek, yıpranmak" (262) // AŞ-Yazma (37a), SG-Yazma (197), MK (326, 104a/ 3), MK-Özb (Tenbih.120), Külliyyat-Yazma-TB (1502), MK-Amire (196): اوپراماس // DLT-Yazma: اوبراماق "eskimek, yıpranmak" (140) // Hak.Tr1: Uura- "eskimek, yıpranmak" (543) // YUyg.Tr: Uprımağ "eskimek, yıpranmak" (438) // Azb.Tr: Eprimek "eskimek, yıpranmak; çürümek, eprimek; mec. bitkin düşmek" (269) // Derleme: İpran-/ Üpre- "eskimek, yıpranmak".

Mañzen[ü'l-Esrār]-ı Mır Gaydar Têlbe'den:

Her neçe ton bolsa tura opranur

Opramağan hülğ u kerem tonıdur10

(هر نیجه تون بولسه تورا اوپرانور

اوپراماغان خلق و کرم تونی دور)

→ (ناز و شیوه و کستاخی) "naz, şive; küstahlık" اوکه.

Doğrusu: Ėrke (ایرکه) // AŞ-Yazma: Erke (آرکه) (/k/ ile) "naz, şive; küstahlık" (6a) // SG-Yazma: ایرکه "naz, işve" (352) // CC2: Erkelen- "nazlanmak, şırmak" (702) // Hak.Tr2: İrke "şefkat, tatlılık, okşama; gözde; şımarık; sevgili, sevimli; şefkatli, sevecen, güler yüzlü, tatlı dilli" (225) // Tuv.Tr1: Erge "sevimli; şımarık" (42) // Alt.Tr (84), Kzk.Tr (142), Krgz.Tr (338), Mlk.Tr (194), YUyg.Tr (115), Derleme: Erke "şımarık, nazlı" // Tatar.Tr: İrke "nazlı, işveli; sevgili, sevilen; yumuşak söz, bakış" (120) // Özb.Tr2: Erkä "sevgili, gözde; şımarık, nazlı" (141) // Moğ-Les: Erke/ Erh "inatçı, istekli, söz dinlemez, ters, kaprisli, şımarık; inatçılık, dikbaşlılık" (522-523).

İskender Mırzā'dan:

Ėrke çağı erk bardı êldin

Nâşığ mēni tutqıl êmdi ma'zür11

(ایرکه چاگی ایرک باردی ایلدین

ناصح مینی توتقیل ایمدی معذور)

→ Êlgedi (ایلگادی) "elde etti, ele geçirdi" (بدست آورد).

Doğrusu: Êlgerdi (ایلگاردی) // AŞ-Yazma: ایلگاردی (/g/ ile) "elde etti, ele geçirdi" (31a) // AŞ-Yazma (31a), GN1 (88, 1031), GN2 (350, 1038), GN-Yazma1 (34): Saija tēgmes kim êlgerseij (ایلگارسانک) Yemen'ni.

10 opranur| Yazmalar: ıpranur (ایپرانور) // Opramağan| Yazmalar: İpramağan (ایپراماغان). Bk. ME (99, 446), ME-Yazma1 (T16b/ 3), ME-Yazma2 (32), ME-Yazma3 (97), ME-Yazma4 (28), ME-Yazma5 (38), ME-Yazma6 (22), ME-Yazma7 (48).

11 Ėrke| Yazmalar: اوکه // çağı| Yazmalar: چاگی (چاگی) // mēni| Yazmalar: meni (منی). Bk. AŞ-Yazma (6a), SG-Yazma (352).

→ Inağ (ایناق) "ثابت و مقرر". AŞ'de verilen "نايب و مقرب" anlamı, burada bu biçimde verilmiştir.

Doğrusu: "naip ve yakın dost" (نايب و مقرب) // AŞ-Yazma: Inağ/ Inağ (ایناق-ایناق) "naip, tekellüfsüz musahip, sadık dost, yakın dost" (36a) // SG-Yazma: Inağ/ Inağ (ایناق-ایناق) "nedim, refik, musahip, sohbet arkadaşı, dost; Türk hanlarının yakın musahiplerine verdikleri mansıp adı" (421) // CC2: Inağ/ Inağ "sadık, candan bağlı" (716) // Hak.Tr1: Inağ "dost; sevgili; sakin, huzurlu; dostça" (205) // Tuv.Tr1: Inağ "sevgili" (56) // Krgz.Tr: Inağ "temiz, halis; yakın dost" (353) // Özb.Tr2: İnâğ "samimi, içten, yakın; dostça" (185) // YUyg.Tr: İnâğ "dost; barışsever" (176) // Moğ-Les: İnag/ Yanag "sevgili; çok sevilen; seven; arkadaş; iyilik, sevgi; yoldaş, nöker; Cengiz Hanın yakınları ve dostları" (654).

Inağ (ایناق) "tekellüfsüz musahip, can dostu" (مصاحب بی تکلف).

Nağçı (ناقچی) "kadı naibi, kadı vekili; padişaha yakın olan kimse" (نايب قاضی و مقرب) // AŞ-Yazma: Nağçı (ناقچی) "kadı naibi; padişaha yakın olan kimse" (178a) // Hak.Tr1: Inağcı "dost, arkadaş" (205) // Alt.Tr: Nak "sevecen, şefkatli; hoş, sevimli"; Naajı/ Naayı/ Nacı/ Nayjı "arkadaş, dost" (136/ 137) // Kzk.Tr: Nağası "anne tarafından akraba" (395) // Moğ-Les: Nagaçu/ Nagaç "dayı; ana tarafından akraba" (869); Nayci/ Nayz "arkadaş, dost" (876).

→ Unatğunça (اوناتگونجا) "razı etmek: [razı edinceye kadar]" (راضی کردن).

Doğrusu: Unatğunça (اوناتگونجا) // AŞ-Yazma: "razı edince" (53b) // SG-Yazma: "razı edinceye kadar; razı etmek kadar, razı ettikçe" (303) // DLT-Yazma: "razı etmek" (115) // Hak.Tr1: Inat- "onatmak, razı etmek; istemek" (206) // Kzk.Tr: Unat- "hoşlanmak, beğenmek; kabul etmek, uygun görmek, desteklemek" (586) // Krgz.Tr: Unat- "muafakat ettirmek" (783) // Mlk.Tr: Unat- "razı etmek" (418) // YUyg.Tr: Unatmağ "kabul ettirmek, onaylatmak" (437).

[Bedāyi'ü'l-Vasaş'tan:]

Müyesser olmadı cān bērmek ü lebin öpmek

Nēdin ki qalmanı cānım anı unatğunça12

(میسر اولمادی جان بیرماک و لبین اوپماک)

نیدین که قالمادی جانیم انی اوناتگونجا)

Unamay (اونامای) "razı olmam" (راضی نمی‌شوم) // AŞ-Yazma (53b), SG-Yazma (302): "razı olmak" // DLT-Yazma: "razı olmak" (557) // CC1: Una- "kabullenmek, anlaşmak, razı olmak" (205-206) // Hak.Tr1: Ina-/ Una- "onamak" (205/ 540) // Tuv.Tr1: Ina- "onamak" (56) // Kzk.Tr: Una- "hoşa gitmek, beğenmek" (586) // Krgz.Tr: Una- "tasvip etmek, muafakat etmek" (783) // Mlk.Tr: Una- "razı olmak, kabul etmek" (418) // Özb.Tr2: Unä- "razı olmak, kabul etmek, onaylamak, uygun bulmak" (468) // YUyg.Tr: Unimağ "razı olmak, kabul etmek, tasvip etmek, onaylamak" (437) // Trkm.Tr1: Una- "onaylamak" (647).

→ Pota (پوتا-پوته) "çocuk, yavru; oğul" (فرزند و پسر). Eserin başka yerinde doğru olarak verilmiştir.

Doğrusu: Bota (بوتا-بوته) // AŞ-Yazma: "oğul" (64b) // SG-Yazma: "çocuk, yavru; deve yavrusu, potuk" (474) // DLT-Yazma: "deve yavrusu" (541/ 73) // Alt.Tr: Botoon "deve yavrusu" (43) // Kzk.Tr: Bota/ Botaqan "deve yavrusu; çocuklara söylenen sevgi sözü" (93) // Krgz.Tr: Boto "deve yavrusu; sevgi sözü" (133) // Özb.Tr2: Botä "köşek, deve

12 lebin| Yazmalar: elin (الین) // anı unatğunça| Yazmalar: onı unatğunça (اونی اوناتگونجا). Bk. AŞ-Yazma (53b), SG-Yazma (303), BV (402, 555/ 2), BV-Özb (G.552/ 2), Külliyat-Yazma2 (385), Külliyat-Yazma-TB (367), Divan-Yazma (507).

yavrusu” (106)// YUyg.Tr: Bota “köşek, deve yavrusu” (49)// Trkm.Tr1: Botla- “deve doğurmak” (80)// Azb.Tr: Pota/ Potug “şişman, tombul; malak; ayı yavrusu” (640)// Derleme: Bot/ Bota/ Pot/ Pota/ Botuk “deve yavrusu, potuk”// Moğ-Les: Botuga/ Botugu(n)/ Botgo “deve yavrusu” (197).

[Ferhād u Şírín'den:]

Botam dēp gāh bozlap gāh ökürse

Cefā taşın sınık köksige ursa13

(بوتام دیب کاه بوزلاب کاه اوکورسا)

(جفا تاشین سینوق کوکسی کا اورسا)

→ M: Teij (تنک) “eşit, denk” (برابر).

Doğrusu: Tèij (تینک)// AŞ-Yazma (87b), SG-Yazma (771): /g/ ile// DLT-Yazma: تئک (599)// CC2: Tèij (833)// Hak.Tr1 (502), Tatar.Tr (282): Tiiij// Tuv.Tr1 (30), Trkm.Tr1 (145): Deij// Alt.Tr (174), Kzk.Tr (533), Krgz.Tr (724), Mlk.Tr (390), Özb.Tr1 (87), YUyg.Tr (400): Teij// Moğ-Les: Teng/ Ten(g)/ Cing/ Jin(g) (1236/ 1633).

[Ġarāyibü'ş-Şıġar'dan:]

Aġziija tēgmes ‘izārij birle söz

Bolmadı ħorşid birle zerre tēij14

(آغزینکا تیکماس عذارینک بیرله سوز)

(بولمادی خورشید بیرلا ذره تینک)

→ Tavşalġu (تاوشالغو) “yorulmuş, güçsüz düşmüş” (مانده شده).

Doğrusu: Tavşalġu (تاوشالغو)// SG-Yazma: Tavşalmaġ (تاوشالماق) “yorulmak, güçsüz düşmek” (619); Tavşalġu dēk (تاوشالغو دیک) “yorulacak, yorulası, yormalı; yorulur gibi” (620).

Tavşalur (زبون و مانده میشود) (تاوشالور) AŞ-Yazma: Tavşalmaġ (تاوشالماق) “yorulmak, zebun olmak” (80a)// SG-Yazma: Tavşalmaġ (تاوشالماق) “yorulmak, güçsüz düşmek” (619)// DLT-Yazma: تفتتاماġ “terini çıkarmak, yormak” (432); تفتتینماġ “sıkı çalışmak, çok çabalamak” (386); تفتتاماġ “çalışmaktan teri çıkmak” (569)// Mlk.Tr: Tavusul- “bitmek, tükenmek; zayıf düşmek, kuvvetten düşmek” (386)// Tatar.Tr: Tavşal- “hâlden düşmek; yıpranmak, eskimek, ezilmek; buruşmak” (269)// Azb.Tr: Tövşe- “nefes nefese kalmak” (745)// Tr.Tr: Tavsa- “gücünü kaybetmek, yavaşlamak, gevşemek”// Derleme: Tavşa- “gevşemek”.

[Nevādirü'ş-Şebāb'dan:]

Şākatım ger ħalmadı tartarġa miġnet taġını

Nē ‘aceb bu yükni ger eflāk çekse tavşalur15

(طاقتیم کر قالمدی تارتارġه محنت تاغینی)

(نی عجب بو یوکنی کر افلاک چیکسا تاوشالور)

[Fevāyidü'l-Kiber'den:]

Faġr vādīsīde çün urduij ħadem özlükni sal

13 Botam| Yazmalar: Potam (پوتام). Bk. AŞ-Yazma (64b-65a/ 67a), SG-Yazma (487), FŞ (451, XLIX/ 115), FŞ-Özb (XLIX), Külliyat-Yazma1 (601), Külliyat-Yazma-TB (589), Hamse-Taşbasma (254).

14 tēij| Yazmalar: teij (تنک). Bk. AŞ-Yazma (85a/ 87b), SG-Yazma (745), GS (274, 356/ 2), GS-Özb (G.344/ 2), Külliyat-Yazma2 (88), Külliyat-Yazma-TB (74), Divan-Yazma (327).

15 tartar| Yazmalar: tatar (تاتار)// taġını| Yazmalar, AŞ-Yazma: taġını (تاغینی). Bk. AŞ-Yazma (80a), NŞ (137, 137/ 4), NŞ-Özb (G.137/ 4), Külliyat-Yazma2 (186), Külliyat-Yazma-TB (170), Divan-Yazma (146).

Yol uzundur bu ağır yükni kötergen tavşalur16

(فقر واديسى دا چون اوردونک قدم اوزلوکنی سال)

یول اوزون دور بو آغیر یوکنی کوتارکان توشالور)

→ Tözmegey (توزماکای) “katlanmaz, dayanmaz” (تاب نمی آرد).

Doğrusu: “katlanmaya, dayanmaya”.

[Fevāyidü'l-Kiber'den:]

Ĥārlar köjilümdedür sendin, ki gerdün tözmegey

Her birin atsam bir āhım oqığa peykān kılıp17

(خارلار کونکلوم دادور سیندین که کردون توزماکای)

هر بیرین آتسم بیر آهیم اوقی غه پیکان قیلپ)

Töz (توز) “katlan!, dayan!” (تاب آر) // AŞ-Yazma: تۆز (imale ile) (92b) // SG-Yazma (651),

DLT-Yazma (525): تۆزماک // CC1 (195), Kzk.Tr (547), Mlk.Tr (407), YUyg.Tr (425): Töz-// Tatar.Tr: Tüz- (300) // Trkm.Tr1: Döz- (175).

[Ġarāyibü'ş-Şıġar'dan:]

Muġannı bir nevāyı tüz Nevāyı naġmei körgüz

Ayaqçı tamsa tut toqkuz ki dārā-yı zamān keldi18

(مغنی بیر نوایی توز نوایی نغمه کورکوز)

ایاقچی تامسا توت توقوز که دارای زمان کیلدی)

→ Talġan (تالغان) “kavut, [kavrulmuş ve dövülmüş olan] yarı olgunlaşmış buğday” (کندم نیم)

(رس سبز سوتول).

Doğrusu: Talġan (تالقان) // AŞ-Yazma: Talġan (تالقان) “kavut, kavrulmuş ve dövülmüş yarı olgunlaşmış buğday” (77a) // SG-Yazma: Talġan/ Talġan (تالغان-تالقان) “kavut, kavrulmuş ve dövülmüş buğday; dövülmüş olan nesne” (600-601) // AŞ-Yazma (76b: تالغان), SG-Yazma (601), FŞ (370, XL/ 106), FŞ-Özb (XL), Külliyyat-Yazma1 (577), Külliyyat-Yazma-TB (566), Hamse-Taşbasma (232): eylemişler taġnı talġan (تالقان) // DLT-Yazma: Talġan (تالقان) “kavut” (221) // Hak.Tr1: Talġan “yulaf unu” (474) // Tuv.Tr1: Dalgan “un; pide; dövme, dane” (29) // Alt.Tr: Talkan “yulaf unu” (167) // Kzk.Tr (516), Bşk.Tr (574), YUyg.Tr (386): Talġan “kavrulmuş buğday unu” // Krgz.Tr: Talkan “kavut; paramparça olmuş” (702) // Mlk.Tr: Talġan/ Talkan “Karaçay bozası hazırlamada kullanılan arpa posası” (373) // Özb.Tr2: Tālqān “yulaf ezmesi” (459) // Trkm.Tr2: Talhan “kavut” (1167) // Moġ-Les: Talha(n)/ Talh(an) “toz; tuz; un; ekmek” (1195).

→ Taijırġama (تانکیر غاما) “dinlememek, kabul etmemek” (نشنیدن و قبول نکردن). AŞ'de verilen “tanlama (طکلمه)” anlamı, burada “dinleme (طکلمه)” gibi algılanmış olmalıdır.

Doğrusu: “tanlamamak, şaşırılmamak” // AŞ-Yazma: Taijırġama (تانکیر غاما) “tanlama” (79a) // SG-Yazma: Taijırġamaq (تانکیر غاماق) “taaccüp etmek” (612). Rumı yazarlar ve onlara uyan Naşiri'nin /z/ ile verdiği tankeziz غاب (613) // SG-Yazma (613), GN1 (80, 935), GN2 (336, 941), GN-Yazma1 (31), GN-Yazma2 (97): Taijırġap (تانکیر غاب) // SG-Yazma (612-613), BV (181, 239/ 2), BV-Özb (G.239/ 2), Külliyyat-Yazma2 (330), Külliyyat-Yazma-TB (314), Divan-Yazma (232): Taijırġamaġıl (تانکیر غاماغیل) // Alt.Tr: Taijarka- “şaşırmak” (168) // Kzk.Tr:

16 kötergen| Yazmalar: kötürgen (کوتورکان). Bk. SG-Yazma (619), FK (152, 153/ 6), FK-Özb (G.147/ 6), Külliyyat-Yazma2 (442), Divan-Yazma (156).

17 Bk. FK (56, 56/ 5), FK-Özb (G.52/ 5), Külliyyat-Yazma2 (425), Divan-Yazma (66).

18 Bk. AŞ-Yazma (96a), GS (449, 612/ 7), GS-Özb (G.591/ 7), Külliyyat-Yazma2 (131), Külliyyat-Yazma-TB (116), Divan-Yazma (542).

Tajirqa- "hayret etmek, şaşmak, şaşırmaq" (520)// Krgz.Tr: Tanğırka- "taaccüp etmek, hayret etmek" (707).

[Bedāyi'ü'l-Vasaş'tan:]

Riyāğa 'aciz kêtürsem tajirğama ey şeyh

Ol işte çün yaratıptur mēni Hūdā 'āciz19

(ریاغہ عجز کیتورسام تانگیر غاما ای شیخ

اول ایشتا چون یاراتیب تور مینی خدا عاجز)

→ Tuymatın (تویماتین) "duymayıp, öğrenmeyip; duymadan, öğrenmeden" (آگاه نشده).

Doğrusu: Tuymayın (تویمایین)// AŞ-Yazma: تُویمایین "duymayıp, öğrenmeyip" (101a-101b)// SG-Yazma: Tuymaq (تویماق) (ötre işbalı) "duymak, anlamak" (710)// DLT-Yazma: تُیماق "duymak, anlamak, sezmek" (552)// CC1 (201), Hak.Tr2 (525), Krgz.Tr (767), Özb.Tr1 (93), YUyg.Tr (429): Tuy- "duymak, anlamak, sezmek, farkına varmak"// Kzk.Tr: Tüy- "anlamak, bilmek, kavramak" (560)// Tatar.Tr: Toy- "duymak, dokunarak duymak, hissetmek, sezmek" (288)// Trkm.Tr1: Duy- "duymak, hissetmek; sezmek, önceden bilmek" (179)// Moğ-Les: Dugul- / Dūla- "duymak, dinlemek" (431).

→ Toymatın (تویماتین) "doymayıp; doymadan" (سیر نشده).

Doğrusu: Toymayın (تویمایین)// AŞ-Yazma: تُویماغ "doymak" (101b); تُویمایین "doymayıp" (101a)// SG-Yazma: Toymaq (تویماق) (ötre işbasız) "doymak" (710)// DLT-Yazma: تُیماق-تُدماق "doymak" (552)// CC2 (849), Alt.Tr (182), Kzk.Tr (539), Krgz.Tr (752), Mlk.Tr (405), Özb.Tr1 (96), YUyg.Tr (422): Toy- "doymak"// Hak.Tr1: Tos- "doymak" (519)// Tuv.Tr2: Tot- "doymak" (275)// Tatar.Tr: Tuy- "doymak" (297)// Trkm.Tr1: Doy- "doymak" (172).

→ Yağmadı (یاقمادی) "yağmadı" (نیبارید).

Doğrusu: Tammadı (تاممادی) "damlamadı"// SG-Yazma: Tammaq (تامماق) (602)// DLT-Yazma: تَمماق (277)// CC1 (176), Alt.Tr (167), Kzk.Tr (517), Krgz.Tr (703), Mlk.Tr (373), Tatar.Tr (262), YUyg.Tr (388): Tam-// Hak.Tr1: Tamcıla- (475)// Tuv.Tr2: Damdıla- (133)// Özb.Tr1: Tām- (91)// Trkm.Tr1: Dam- (132).

[Ġarāyibü'ş-Şıgar'dan:]

Lebidin kim közüm yaşı cihānı la'l-gün kıldı

Bağır cüzvidin ayru tammadı bir qaşre qan hergiz20

(لبیدین کیم کوزوم یاوشی جهاننی لعلکون قیلدی

باغیر جزویدین ایرو تاممادی بیر قطرہ قان هرکز)

→ Coij (جونک-جنک) "hep; gemi" (همه و کشتی). AŞ'de anlam olarak verilen "barça dedekleri gemi" ibaresindeki "barça" kelimesi, burada ayrı bir anlam gibi algılanmış olmalıdır.

Doğrusu: "barça denen gemi"// AŞ-Yazma: جُنک (/k/ ile) "barça denen gemi" (114b)// SG-Yazma: جُونک (/g/ ile) "yük devesi; gemi; büyük, çok büyük; şiir ve düzyazı mecmuası" (825-826)// DLT-Yazma: جُنک اَت "iri doğranmış et" (600)// BR: جُنک "henüz yük vurulmamış genç deve; büyük gemi ve kalyon; cönk, büyük şiir mecmuası" (592)// Kzk.Tr: Şoj "büyük, kocaman" (643)// Krgz.Tr (279), Özb.Tr2 (551), YUyg.Tr (85): Çoj "büyük"// Tr.Tr: Cönk "büyük yelkenli gemi; saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri kaplı defter, sığırdili".

19 işte çün yaratıptur| Yazmalar, AŞ-Yazma: işde çün-ki étıpdür (ایشدا چونکه ایٹیپ دور). Bk. AŞ-Yazma (79a), SG-Yazma (612-613), BV (157, 205/ 3), BV-Özb (G.205/ 3), Külliyyat-Yazma2 (324), Külliyyat-Yazma-TB (308), Divan-Yazma (201).

20 tammadı| Yazmalar: yağmadı (یاقمادی). Bk. GS (178, 217/ 4), GS-Özb (G.209/ 4), Külliyyat-Yazma2 (64), Külliyyat-Yazma-TB (51), Divan-Yazma (205).

[Seb‘a-yı Seyyāre’den:]

Bu kadar çün-ki vāye tutmuş édi

Šurfa coijî kirāye tutmuş édi²¹

(بو قدر چونکه وایه توتمیش ایدی)

(طرفه جنکی کرایه توتمیش ایدی)

[Sedd-i İskenderî’den:]

‘Aceb tağ olup coij yayılgı revān

Èki cānibide èki bād-bān²²

(عجب تاغ اولوب جنک ینکلیغ روان)

(ایکی جانبیدا ایکی بادبان)

→ Çırap (چراب) “sabredip” (صبر کرده).

Doğrusu: Çıdap (چیداب).

Çıdar-mēn (چیدارمین) “tahammül etmek, sabretmek, katlanmak, dayanmak” (صبر و طاقت)// AŞ-Yazma: چیداغای (107a)// SG-Yazma: Cıdamaç (چیداماق) (829)// Hak.Tr1: Sıda- (419)// Tuv.Tr2 (261), Kzk.Tr (651): Şıda-// Alt.Tr (72), Krgz.Tr (264), Mlk.Tr (173), Tatar.Tr (65), Trkm.Tr1 (119): Çıda-// Özb.Tr1: Çidä- (110)// YUyg.Tr: Çidimaç (77)// Derleme: Cıdamak/ Diyanmak// Moğ-Les: Çıda-/ Çada- (282).

→ Çaray (چرای) “yüz, çehre, sima, bet, beniz” (چهره و سیما).

Doğrusu: Çıray (چیرای)// AŞ-Yazma: “çehre, sima, bet, beniz” (107b)// SG-Yazma: چرای-چیرای “yüz, çehre, sima” (785/ 836)// CC1 (50), Alt.Tr (74), Krgz.Tr (271), Mlk.Tr (175), Tatar.Tr (66): Çıray “yüz, çehre, sima”// Hak.Tr1: Sıray “yüz, çehre” (427)// Tuv.Tr1: Şıray “yüz, çehre, görünüş” (100)// Kzk.Tr: Şıray “yüz güzelliği” (655)// Özb.Tr1: Çıray “güzellik” (110)// YUyg.Tr: Çıray “yüz, çehre, sima” (82)// Moğ-Les: Çıray/ Çaray “yüz, beniz, çehre; dış görünüş, cilt” (305).

[Çayretü’l-Ebrār’dan:]

Ger çırayı reşk-i kamer bolmasa

La‘l-ı lebi tuij-ı şeker bolmasa²³

(گر چیرایی رشک قمر بولمسا)

(لعل لبی تنک شکر بولماسا)

→ Çoğ (اخگر) “ateş koru” (جرغ).

Doğrusu: Çoğ (جوغ)// AŞ-Yazma: “kor” (113a)// SG-Yazma: “kor” (816-817)// TM (113, T703b/ 17), TE-Özb (Mūsā), Külliyyat-Yazma2 (691), Külliyyat-Yazma-TB (1172): چوغ// DLT-Yazma: چوغ “közün alevi” (499)// Hak.Tr1: Soğ “kor, köz” (440)// Tuv.Tr2: Şoğ “parıltı, ışık” (266)// Alt.Tr: Çok “sıcak kömür, ateş” (76)// Kzk.Tr: Şoq “kor, köz” (641)// Krgz.Tr: Çok “kor, yanan kömür” (277)// Özb.Tr2: Çoğ “korlaşmış ateş, köz” (552)// YUyg.Tr: Çoğ/ Çoq “kor” (84)// Trkm.Tr1: Çoğ “ısı, sıcaklık, hararet” (124)// Moğ-Les: Çoğ “köz, kor; kıvılcım” (311).

→ Çök (جوک) “kirpi” (خاریشت). AŞ’de “bir kuşun adı” anlamına ek olarak verilen “kirpik” anlamı, burada “kirpi” gibi algılanmış olmalıdır.

21 vāye| Yazmalar: dāye (دایه). Bk. AŞ-Yazma (114b), SS (220, 2296), SS-Özb (XXI), Külliyyat-Yazma1 (748), Külliyyat-Yazma-TB (733), Hamse-Taşbasma (316).

22 Bk. AŞ-Yazma (114b), Sİ (289, 3622), Sİ-Özb (XLIII), Külliyyat-Yazma1 (883), Külliyyat-Yazma-TB (865), Hamse-Taşbasma (440).

23 çırayı| Yazmalar: çarayı (چیرایی). Bk. AŞ-Yazma (107b), SG-Yazma (836), HE (71, XIV/ 23), HE-Özb (XIV), Külliyyat-Yazma1 (422), Külliyyat-Yazma-TB (410), Hamse-Taşbasma (13).

Doğrusu: "bir kuş adı"// AŞ-Yazma: جُوك (/k/ ile) "bir kuşun adı; kirpik" (113b)// BR: چوك "hak kuşu" (670); كوچ "baykuş" (1722); چوگك "baykuş" (671).

→ خرقه "hırka" جابلق).

Doğrusu: Çapan (چاپان).

Çapan (چاپان) "hırka, yamalı giysi" (خرقه و جامه بينه دار)// AŞ-Yazma: Çapan (چاپان) "yamalı eski kaftan, hırka" (102b)// SG-Yazma: Çapan (چاپان) "yamalı, eski ve yırtık giysi" (780)// Kzk.Tr: Şapan "kaftan" (629)// Krgz.Tr: Çapan "kaftan" (251)// Tatar.Tr: Çapan "cübbe gibi uzun ve bol kesimli bir kıyafet" (62)// Özb.Tr1: Çâpân "cübbemsi giyim" (111)// YUyg.Tr: Çapan "cübbe, palto" (70).

[Mahzenü'l-Esrâr-ı] Mîr Gaydar [Têlbe]'den:

Keşfim êrür uşbu yarılmış taban

Ĥil'atım uş êski yamaqlık çapan²⁴

(کفشم ایرور اوشبو یارلمیش تبان

خلعتیم اوش ایسکی یاماقلیق چاپان)

→ چالاپر "örümceğin ağına sararak üstüne yapışıp hareketten fariğ olduğu bir tür sinek" (مکسیست که عنکبوت در میان پرده که تنیده می بندد که هرگاه خواهد از حرکت فارغ شود باو می چسبید می ایستد). AŞ'de verilen چل "bir (بر) tür büyük sinektir" ibaresindeki madde (چل) ve anlamının ilk sözcüğü (بر), burada birleştirilerek yeni bir madde gibi, چالاپر biçiminde verilmiş olmalıdır. Bu yanlış madde, SG sözlüğüne de geçmiştir. SG-Yazma: چالاپر "örümceğin ağına sararak üstüne yapışıp hareketten fariğ olduğu bir tür sinek" (797).

Doğrusu: Cul (جل) "hayvan örtüsü; örümcek ağı"// AŞ-Yazma: چل "örümceğin ağına sarıp bağladığı bir tür büyük sinek; örümceğin üstüne yapışıp hareketten fariğ olduğu örümcek ağı" (106a)// SG-Yazma: جُول "hayvan örtüsü; örümcek ağı" (822)// LM (304, 2827), LM-Özb (XXXI), Külliyyat-Yazma1 (678), Külliyyat-Yazma-TB (667), Hamse-Taşbasma (139): Örgemçi şıbağğa culnı (جل نی) tırmap// Dehhuda: Cull (جُل) "Ar. hayvan örtüsü"// Özb.Tr2: Jul "çul" (214)// YUyg.Tr: Cul "eski, delik deşik" (65)// Trkm.Tr1: Cul "çul" (104).

→ Çüçürgünmek (جوچورگانماک) "umutlanmak; [tadını almak, tat almak, tadına bayılmak]" (امیدوار شدن). Örnekte doğru verilmiştir.

Doğrusu: Çüçürgünmek (جوچورگانماک)// AŞ-Yazma: چوچورگانماک (ilk kef /g/ ile) "sevindirici umut" (111b)// SG-Yazma: چوچورگانماک (/g/ üstün ile) "tadını almak, tat almak, tadına bayılmak" (811).

[Nevādirü'ş-Şebāb'dan:]

Ĥūblar la'lı Ĥayālīga çüçürgünme ki bar

Özi her neçe çüçük hicri ara miğneti telĥ²⁵

(خوبلار لعلی خیالیغه جوچورگانماکه بار

اوزی هر نیچه جوچوک هجری ارا محنتی تلخ)

4. Sonuç

Bu çalışmada, Neẓr-'Alī tarafından H. 11. yüzyılda Safevi padişahı Şāh Şafī Sām Mīrzā'nın (hük. H. 1038-1052/1629-1642) buyruğuyla yazılan Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük

24 çapan| M, G: çıban (چیبان). Bk. AŞ-Yazma (102b), ME (84, 322), ME-Yazma1 (T13a/ 7), ME-Yazma2 (25), ME-Yazma3 (85), ME-Yazma4 (38), ME-Yazma5 (27), ME-Yazma6 (19), ME-Yazma7 (52), ME-Yazma8 (3).

25 hicri| Yazmalar, AŞ-Yazma: hicr (هجر)// telĥ| Yazmalar, AŞ-Yazma: köp (کوپ). Bk. AŞ-Yazma (111b), SG-Yazma (811), NŞ (110, 110/ 6), NŞ-Özb (G.110/ 6), Külliyyat-Yazma2 (181), Külliyyat-Yazma-TB (165), Divan-Yazma (121).

incelenmiştir. Mîrzâ Mehdî Hân Esterâbâdî tarafından yazılan Senglaḥ sözlüğüne kaynaklık eden bu eserin Abuşka sözlüğünden yararlanılarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Sözlüğün üç nüshası tespit edilmiştir: Tahran Üniversitesi-Merkez Ktp. nr. 4354/3 (T), Tahran-Meclis Ktp. nr. 9176 (Sebt nr. 85417) (M) ve Kum-Gülpaygani Ktp. nr. 20/148-4028/1 (G) nüshası.

Bu eserdeki maddeler genellikle Çağatay Türkçesi alanından seçilmiştir. Örneklerin çoğu Nevâyî'nin eserlerinden özellikle de Ğarâyibü's-Şîğâr ve Fevâidü'l-Kiber adlı eserinden seçilmiştir. İran sahasında yazılan ilk Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük olması son derece önemlidir. Büyük ihtimalle Çağatay Türkçesi-Farsçanın ilk ve Abuşka'dan sonra Çağatay Türkçesinin ikinci sözlüğüdür.

Bu sözlükte yazılışı aynı olan farklı sözcükler tek bir madde gibi bir arada verildiği gibi çekimleri farklı olan aynı sözcükler de farklı maddeler gibi verilmiştir. Yazılışı aynı olan farklı sözcükleri ayırıp, çekimleri farklı olan aynı sözcükleri de birleştirdikten sonra sözlük dizininden elde edilen söz dağarcığının toplam madde sayısı 725'tir. Eserde verilen örneklerin toplam sayısı ise 485'tir.

Diğer Çağatay Türkçesi sözlüklerinde olduğu gibi bu sözlükte bazı yanlışlar bulunmaktadır. Bu çalışmada sözlükte yer alan yanlış veya yanlış olma ihtimali bulunan maddeler ve anlamlandırmalar ortaya konulmuş, şüpheli sözcüklerin kaynakları belirtilerek bir çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Bunların sayesinde sözlüklere giren birçok yanlışın düzeltilebileceğini düşünmekteyiz.

Maddeler veya anlamlandırmalarda yanlışlar olduğu gibi, maddelere tanık olarak getirilen örneklerde de yanlışlar bulunmaktadır. Senglaḥ sözlüğüne geçen Abuşka ya da Neẓr-'Alî kaynaklı yanlışlar olduğu gibi Senglaḥ sözlüğüne geçen ve kesin olarak bilinen Neẓr-'Alî kaynaklı yanlışlar da vardır. Bu sözlükte verilen maddelerin birçoğu Abuşka'dan alınmıştır. Abuşka kaynaklı yanlış veya yanlış ihtimali bulunan maddeler veya anlamlandırmalar olduğu gibi maddelere tanık olarak getirilen örneklerde de Abuşka kaynaklı yanlışlar bulunmaktadır. Abuşka kaynaklı olan yanlışların bir kısmı; örneklerin yanlış okunmasından, yanlış anlaşılmasından yahut sağlam olmayan nüshaların aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bazen Abuşka'da verilen madde veya anlamı yanlış olduğu hâlde bu sözlükte düzeltilerek doğru biçimde verilmiştir. Bu sözlükte bulunan birçok madde Senglaḥ sözlüğüne de aktarılmıştır.

Kısaltmalar

Yazmalar: Neẓr-'Alî el yazmaları// AŞ: Abuşka// H. hicri// hük. hüküm sürdüğü tarih// Ktp. Kütüphanesi// nr. Numara
öl. Ölümü// s. sayfa// TDK: Türk Dil Kurumu

Kaynaklar

1. 'Abdu'l-Cemîl Naşîrî, Kitâb-ı Türki, Tahran Üniversitesi-Merkez Ktp., No. 8336 El Yazması. NS-Yazma
2. 'Abdu'llâh Vaşşâf (H 1269), Tārîḥ-i Vaşşâf (Ferheng-i Vaşşâf bölümü), İran-Tahran Meclis Ktp., Sebt No. 2221 taş basması (Bombay). FV
3. 'Alî Şîr Nevâyî (20 Cilt) (1987-2003), Özbekistan SSR Fenler Akademiyası, Taşkent. Eser-Özb
4. 'Alî-Şîr Nevâyî, Divân-ı Gazaliyyât-ı Nevâyî, İran-Tahran Meclis Ktp., No. 15229 El Yazması. Divan-Yazma
5. _____, Hâmse-yi Emîr 'Alî-şîr Nevâyî, İran-Tahran Meclis Ktp., No. 214629 taş basması. Hamse-Taşbasma

6. _____, Külliyyât-ı Nevâyî, Cilt: I, Fransa-Millî (Paris Bibliotheque Nationale) Ktp., No. 316 El Yazması. Külliyyat-Yazma1
7. _____, Külliyyât-ı Nevâyî, Cilt: II, Fransa-Millî (Paris Bibliotheque Nationale) Ktp., No. 317 El Yazması. Külliyyat-Yazma2
8. _____, Külliyyât-ı Nevâyî, Tebriz-Millî Ktp., No. 3582 El Yazması. Külliyyat-Yazma-TB
9. _____ (1289/1872), Mahbûbu'l-Ûlûb, Matbaa-yı Amire, İstanbul. MK-Amire
10. _____, Muğâkemetü'l-Lugateyn, Topkapı Sarayı, Revan Ktp., No. 808 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: Sema Barutçu Özönder, 'Alî Şîr Nevâyî: Muğâkemetü'l-Lugateyn (İki Dilin Muhakemesi), 2. Baskı, TDK, Ankara 2011. MU-Yazma
11. Abik, Ayşehan Deniz (1993), Ali Şîr Nevayî'nin Risaleleri Tarih-i Enbiya ve Hükema, Tarih-i Müluk-i Acem, Münşeat: Metin Gramatikal İndeks-Sözlük (2 Cilt), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. TM
12. _____ (2006), 'Alî Şîr Nevâyî Hâmsetü'l-Müteğayyirîn, Seçkin, Ankara. HM
13. Abuşka, Kum-Hüccetiye Medresesi Ktp., No. 488/1 El Yazması. AŞ-Yazma-H
14. _____, Süleymaniye-Esad Efendi Ktp., No. 3264 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: M. S. Kaçalın, Niyâzi: Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar (el-Lugâtu'n-Nevâiyye ve'l-İstişhâdâtu'l-Çağâtâiyye), TDK, Ankara 2011. AŞ-Yazma
15. _____, Tahran-Daru'l-maarif-i Büzürg-i İslami Ktp., No. 531 (Sebt-i Mali No. 66532) El Yazması. AŞ-Yazma-D
16. _____, Tahran-Sipehsalar Ktp., No. 100 El Yazması. AŞ-Yazma-S
17. Akdoğan, Yaşar (1999), Azerbaycan Türkçesi'nden Türkiye Türkçesi'ne Büyük Sözlük, Beşir, İstanbul. Azb.Tr
18. Altay, Nurullah (1386), Özbek Tili Sözlüğü, Global Partners, Afganistan. Özb.Tr3
19. Argunşah, M. - Güner, G. (2015), Codex Cumanicus, Kesit, İstanbul. CC2
20. Arıkoğlu, E. - Kuular, K. (2003), Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara. Tuv.Tr1
21. Arıkoğlu, Ekrem (2005), Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük, Akçağ, Ankara. Hak.Tr1
22. Atalay, Besim (1970), Abuşka Lugati veya Çağatay Sözlüğü, Ayyıldız Matbaası, Ankara. AŞ1
23. Bâbü, Bâbü-nâme, Tahran-Melik Millî Ktp., No. 137-6205 (Arat'ın kullandığı Haydarabad El Yazması nüshası). TB-Yazma
24. _____, Dîvân-ı Bâbü, Fransa-Millî (Paris Bibliotheque Nationale) Ktp., No. 1230 El Yazması. BD-Yazma-F
25. _____, Dîvân-ı Bâbü, İstanbul Üniversitesi Ktp., No. 3743 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: B. Yücel, Bâbü Dîvânı (Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1995. BD-Yazma
26. Behbutov, Sefî (1999-2003), Azerbaycan Dialektoloji Lügati, Cilt: I-II, TDK, Ankara. Azb.Tr-D
27. Caferoğlu, Ahmet (1931), Abû-Hayyân: Kitâb al-İdrâk Li-Lisân al-Atrâk, Evkaf Matbaası, İstanbul. Kİ
28. _____ (1984), "Çağatay Türkçesi Gelişmesi ve Karakteri", Türk Dili Tarihi, II. Cilt, Enderun, İstanbul, s. 195-229.
29. Canpolat, Mustafa (1995), Ali Şîr Nevayî: Lisânü's-Şayr, TDK, Ankara. LT
30. Clauson, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford Üniversitesi, London.

31. Danişpejuh, Muhammed Taki (Ş 1340), Fihrist-i Nüşaha-yı Hattî-yi Kitabhane-yi Merkezi-yi Danişgah-i Tahran, Cilt: 13, Danişgah-i Tahran, Tahran.
32. _____ (Ş 1346), Fihrist-i Nüşaha-yı Hattî-yi Kitabhane-yi Merkezi-yi Danişgah-i Tahran, Cilt: 15, Danişgah-i Tahran, Tahran.
33. Dehhuda, Ali Ekber (Ş 1377), Lügat-Name-yi Dehhuda, Müessesesi-yi Çap ve İntişarat-ı Danişgah-ı Tahran, Tahran. Dehhuda
34. Derleme Sözlüğü (1993), Cilt: I-IX, 2. Baskı, TDK, Ankara. Derleme
35. Devellioğlu, Ferit (2007), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitapevi, Ankara.
36. Dilçin, Cem (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara. Tarama
37. Dinçer, Leman (1970), Luşfi Kitâb-ı Gül Nevrûz, (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul. GN1
38. Doerfer, Gerhard (1963-1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Band I-IV, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden. Doerfer
39. Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-yi Terākime, Özbek Bilimler Akademisi, Doğu Elyazmaları Enstitüsü, No. 171 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: Zuhâl Kargı Ölmez, Ebulgazi Bahadır Han: Şecere-i Terākime (Türkmenlerin Soykütüğü), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 3, Ankara 1996. ŞT-Yazma
40. Efendioğlu, Süleyman (2019), Mevlânâ Luşfi: Gül ü Nevrûz, Eser, Erzurum. GN2
41. Eraslan, Kemal (1993), 'Alî Şîr Nevâyî: Mîzânü'l-Evzân (Vezinlerin Terazisi), TDK, Ankara. Mİ
42. _____ (2001), 'Alî Şîr Nevâyî: Mecâlisü'n-Nefâyis I (Giriş ve Metin), TDK, Ankara. MN
43. Ercilasun, Ahmet Bican (2014), Akkoyunlu, Ziyat, Kâşgarlı Mahmud: Dîvânu Lugâti't-Türk, TDK, Ankara.
44. Eren, Hasan (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro, Ankara.
45. _____ (2010), Sırça Köşkte, TDK, Ankara.
46. Et-Tuğfetü'z-Zekiyye fi'l-Lugâti't-Türkiyye, İstanbul Beyazıt Ktp. Veliyüddin Efendi Bölümü, No. 3092 El Yazması. TZ-Yazma
47. Golden, Peter B. (2000), The King's Dictionary, Brill, Leiden-Boston-Köln. King-Yazma
48. Gözütok, Avni (2008), Haydar Tilbe: Mahzenü'l-Esrâr, Fenomen, Erzurum. ME
49. Grönbech, K. (1992), Kuman Lehçesi Sözlüğü: Codex Cumanicus'un Türkçe Sözlük Dizini, (Çev.: Kemal Aytaç), Kültür Bakanlığı, Ankara. CC1
50. Gül ü Nevrûz, British Museum Ktp., No. Add MS 7914 El Yazması. GN-Yazma2
51. _____, İstanbul Millet Ktp., No. 86 El Yazması. GN-Yazma4
52. _____, Süleymaniye-Laleli Ktp., No. 1911 El Yazması. GN-Yazma1
53. _____, Viyana, No. 649 El Yazması. GN-Yazma3
54. Gülensoy, Tuncer (2007), Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, TDK, Ankara.
55. Gültekin, Mevlüt - Yoldaş, M. Asıf (2002), Afganistan Özbekçesi-Türkçe Sözlük, Nobel, Ankara. Özb.Tr5
56. Gürsoy, E. - Butanayev, V. - İsina, A. - Şahin, E. - Şahin - L., Koç, A. (2003), Hakasça-Türkçe Sözlük, TDK, Ankara. Hak.Tr2
57. Gürsoy, E. - Duranlı, N. M. (1999), Altayca-Türkçe Sözlük, TDK, Ankara. Alt.Tr

58. Hakim, Muhammed Hüseyin (Ş 1390), Fihrist-i Nüşaha-yı Hattî-yi Kitabhane-yi Meclis-i Şura-yı İslami, Cilt: 29/2, Kitabhane, Müze ve Merkez-i Esnad-i Meclis-i Şura-yı İslami, Tahran.
59. Hamzayev, M.Ya. (1962), Türkmen Diliniñ Sözlüğü, Türkmenistan SSR İlimler Akademiyası, Aşgabat. Trkm.Tr2
60. Gaydar Têlbe, Mañzenü'l-Esrâr, British Museum Ktp., No. Add MS 7914 El Yazması. ME-Yazma4
61. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Fatih-Millet Ktp., No. 951 El Yazması. ME-Yazma2
62. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Fransa-Millî (Paris Bibliotheque Nationale) Ktp., No. 978 El Yazması. ME-Yazma3
63. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Süleymaniye-Ayasofya Ktp., No. 4757 El Yazması. ME-Yazma7
64. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Süleymaniye-Esad Efendi Ktp., No. 2578 El Yazması. ME-Yazma8
65. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Tahran-Meclis Ktp., No. 13524 (Sebt No. 86685) El Yazması. ME-Yazma6
66. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Tebriz-Millî Ktp., No. 1485 El Yazması. ME-Yazma5
67. _____, Mañzenü'l-Esrâr, Topkapı Sarayı, Evrak Hazinesi Bl. Ktp., No. 1460 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: Avni Gözütok, Haydar Tilbe: Mañzenü'l-Esrâr, Fenomen, Erzurum 2008. ME-Yazma1
68. Güseyñ Baykara, Güseyñ Baykara Dîvânı, Fatih Ktp., No. 3806 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: Talip Yıldırım, Hüseyin Baykara Dîvânı: İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Hat, İstanbul 2010. HBD-Yazma
69. _____, Güseyñ Baykara Dîvânı, Fransa-Millî (Paris Bibliotheque Nationale) Ktp., No. 993 El Yazması. HBD-Yazma-F
70. İbn-i Mühennâ, Gilyetü'l-İnsân ve Ğalbetü'l-Lisân, Arkeoloji Müzesi Ktp., No. 1202 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: M. S. Kaçalın, TDK, Ankara 2016. İM-Yazma
71. İmâni mahlaslı Şâli' Herevî, Bedâyi'ü'l-Luğat, Petersburg (Leningrad) Devlet Kitaplığı Ğanikova koleksiyonu No. 35 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: A. K. Borovkov, Bedâ'i' Al-Luğat: Slovar Şâli' İmâni Geratskogo K Soçineniyam Alişera Navoi, Akademiya Nauk SSSR İstitut Narodov Azil, Moskova 1961. BL-Yazma
72. Karaağaç, Günay (1997), Lutfi Divanı: Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, TDK, Ankara. LD
73. Karaörs, Metin (2006), 'Alî Şir Nevâyî: Nevâdirü's-Şebâb, TDK, Ankara. NŞ
74. Kasimî, Abdullah (Ş 1397), Ferheng-i Yılmaz: Türkî Horasanî, Şükûfe Sîb yay., İran/İsferâyin. Hor.Tr
75. Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Luğâtî't-Türk, İstanbul-Millet Ktp., No. 4189 El Yazması. DLT-Yazma
76. Kaya, Önal (1996), 'Alî Şir Nevâyî: Fevâidü'l-Kiber, TDK, Ankara. FK
77. Kitâb-ı Mecmû'-ı Tercümân-ı Türkî ve 'Acemî ve Muğalî, Hollanda-Leiden Akademisi Ktp. El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: R. Toparlı, M. S. Çögenli, N. H. Yanık, Kitâb-ı Mecmû'-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Muğalî, TDK, Ankara 2000. MT-Yazma
78. Koç, Kenan - Bayniyazov, Aybek - Başkapan, Vehbi (2003), Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Akçağ, Ankara. Kzk.Tr
79. Kut, Günay (2003), 'Alî Şir Nevâyî Ğarâ'ibü's-Şîğar: İnceleme-Karşılaştırmalı Metin, TDK, Ankara. GS

80. Lessing, Ferdinand (2003), Moğolca-Türkçe Sözlük, Cilt: I-II, (Çev.: Günay Karaağaç), TDK, Ankara. Moğ-Les
81. Lutfî, Dîvân-ı Luşfî, British Museum Ktp., No. Add MS 7914 El Yazması. LD-Yazma4
82. _____, Dîvân-ı Luşfî, Fransa-Millî (Paris Bibliotheque Nationale) Ktp., No. 981 El Yazması. LD-Yazma3
83. _____, Dîvân-ı Luşfî, Tebriz-Millî Ktp., No. 1177 El Yazması. LD-Yazma2
84. _____, Luşfî Dîvânı, İstanbul Üniversitesi Ktp., No. 5452 El Yazması, Tıpkıbasımı Haz.: Günay Karaağaç, Lutfî Divanı: Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, TDK, Ankara 1997. LD-Yazma1
85. Magrufova, Z. M. (1981), Özbek Tilining İzahlı Lugati, Cilt: I-II, Moskova. Özb.Tr4
86. Mîrzâ Mehdî Hân Esterâbâdî, Senglaḥ, İran-Tahran Millî Ktp., No. F-1141 El Yazması. SG-Yazma
87. _____, Senglaḥ, Kum-Feyziye Medresesi Ktp., No. 10/2 El Yazması. SG-Yazma-F
88. Muhammed Hüseyin Bin Halef-i Tebrizî (2000), Burhân-ı Katı, (Çev.: Mütercim Âsım Efendi), Haz.: Mürsel Öztürk, Derya Örs, TDK, Ankara. BR-TDK
89. _____ (Ş 1342), Burhan-ı Katı, Cilt: I-V, Haz.: Muhammed Muin, İbn-i Sina Kitapçısı, Tahran. BR
90. Necip, Emir Necipoviç (2008), Yeni Uygur Türkçesi sözlüğü, (Çev.: İklil Kurban), 2. Baskı, TDK, Ankara. YUyg.Tr
91. Nemeth, Gyula (1990), Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü, (Çev.: Kemal Aytaç), Kültür Bakanlığı, Ankara. Kmk.Tr1
92. Oraltay, Hasan - Yüce, Nuri - Pınar, Saadet (1984), Kazak Türkçesi Sözlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul. Kzk.Tr-TDAV
93. Ölmez, M. (2007), Tuvacanın Sözvarlığı, Harrassowitz Verlag Wiesbaden. Tuv.Tr2
94. Ölmez, Zuhâl Kargı (1993), Mahbûbü'l-Kulûb (İnceleme-Metin-Sözlük), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. MK
95. Öner, Mustafa (2009), Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara. Tatar.Tr
96. Özönder, Sema Barutçu (2011), 'Alî Şîr Nevâyî: Muğâkemetü'l-Luğateyn (İki Dilin Muhakemesi), 2. Baskı, TDK, Ankara. MU
97. Özşahin, Murat (2017), Başkurt Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara. Bşk.Tr
98. Paçacıoğlu, Burhan (2006), VIII-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı, Bizim Büro, Ankara.
99. Pekacar, Çetin (2011), Kumuk Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara. Kmk.Tr2
100. Rahimi, Farhad (2014), "Çağatay Türkçesi Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi", Turkish Studies, 9 (3), Ankara, s. 1157-1218.
101. _____ (2017), "İran Kitaplıklarında Bulunan Çağatay Türkçesi Sözlükleri", Teke Dergisi, Sayı: 6/4, s. 2067-2079.
102. _____ (2018), Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Akçağ, Ankara.
103. _____ (2018a), "Çağatay Türkçesi Sözlükleri Bibliyografyası", Teke Dergisi, Sayı: 7/1, s. 69-104.
104. _____ (2018b), "Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü Üzerine", Teke Dergisi, Sayı: 7/2, s. 663-704.
105. _____ (2018c), "Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğünün Sözcük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi", Teke Dergisi, Sayı: 7/3, s. 1472-1499.

106. _____ (2019), "Abuşka Sözlüğündeki Yanlışlar Üzerine", Teke Dergisi, Sayı: 8/3, s. 1293-1312.
107. _____ (2019), "Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğünün Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi", Teke Dergisi, Sayı: 8/1, s. 53-92.
108. _____ (2020), "Bedâyi'ü'l-Lügat Sözlüğündeki Yanlışlar Üzerine", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı 3, s. 412-426.
109. _____ (2020), "Senglah Sözlüğündeki Yanlışlar Üzerine", Teke Dergisi, Sayı: 9/2, s. 530-552.
110. _____ (2021), "Ferağî'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü Üzerine", Bugu Dergisi, Sayı: 2/4, s. 393-406.
111. _____ (2021), "Ferheng-i Vassaf'taki Yanlışlar Üzerine", Bugu Dergisi, Sayı: 2/2, s. 162-170.
112. _____ (2021), "Kitab-ı Türkî (Ferheng-i Nasîrî) Sözlüğündeki Yanlışlar Üzerine", Bugu Dergisi, Sayı: 2/1, s. 36-43.
113. _____ (2021), Ferağî'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara.
114. _____ (2022), "Sözcük ve Sözlük Bilimi Açısından Ferağî'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü", Turkish Studies - Languages, 17 (2), Ankara, s. 623-659.
115. _____ (2022), Nezirli'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü (Giriş-Metin-İnceleme-Notlar-Dizin), TDK, Ankara.
116. _____ (2023), "Nezirli'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü Üzerine", Bugu Dergisi, Sayı: 4/1, s. 1-37.
117. _____ (2023), "Nezirli'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğünün Değerlendirilmesi", Oltin bitiglar, Sayı: 1, s. 92-150.
118. _____ (2024), Ferheng-i Lügât-i Türki-yi Çağatayi Be Farsi-yi Miftahu'l-Lügat-i Ferağî. Tebriz: Ahter.
119. _____ (2024), Ferheng-i Lügât-i Türki-yi Çağatayi Be Farsi-yi Nezirli, Tebriz: Ahter.
120. Räsänen, M. (1969), Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki.
121. Reşide'd-dîn Fazlu'llâh Hemedânî (Ş 1373), Cāmiu't-Tevārîh, Cilt: I-IV, Haz.: Muhammed Revşen, Mustafa Musevi, Elbürz, Tahran. CT
122. Sabir, Muhammed (1961), Ali Şir Nevâî'nin İlk Mesnevisi Hayretü'l-Ebrar Hakkında Araştırmalar: Edisyon Kritik-İmlâ-Dil Hususiyetleri ve Lügatçe, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (Türkiyat Enstitüsü nüshası). HE
123. Sadrayi-yi Hoyi, Ali - Hafiziyan-ı Babili, Ebülfezl (Ş 1388), Fihrist-i Nüşaha-yı Hattî-yi Kitabhane-yi Umumi-yi Ayetullah Gülpaygani, Cilt: 5-6, ed. Mustafa Dirayeti, Kitabhane, Müze ve Merkez-i Esnad-i Meclis-i Şura-yı İslami, Müessese-yi Ferhengi Pejuheşi-yi Elcevad-ı Meşhed, Tahran.
124. Salihpur, Cemşid (Ş 1370), Ferheng-i Cami-i Farsi be Türki-yi İstanbuli, Cilt: 1-2, Lale, Tebriz.
125. Sam Mirza Safevi (Ş 1384), Tezkire-yi Tuhfe-yi Sami, Haz.: Rükneddin Hümayun Ferruh, Esatir, Tahran.
126. Shaw, Robert Barkley (2014), Kâşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü, (Çev.: Fikret Yıldırım), TDK, Ankara.

127. Starostin, S. A., Dybo, A. V., Mudrak, O. A. (2003), An Etymological Dictionary of Altaic Languages, Brill, Leiden/Boston.
128. Şavk, Ülkü Çelik (2011), 'Ali Şir Nevayî: Leylî vü Mecnûn, 2. Baskı, TDK, Ankara. LM
129. Şemseddin Sami (1317), Kâmûs-ı Türkî, İkdâm Matbaası, İstanbul.
130. Tannagaşeva, Nadejda N. Kurpeşko - Akalın, Şükrü Haluk (1995), Şor Sözlüğü, Çukurova Üniversitesi, Adana. Şor.Tr
131. Tavkul, U. (2000), Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara. Mlk.Tr
132. Tekin, Gönül Alpay (1994), 'Alî Şîr Nevâyî Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-Metin, TDK, Ankara. FŞ
133. Tekin, T. - Ölmez, M. - Ceylan, E. - Ölmez, Z. - Eker, S. (1995), Türkmençe-Türkçe Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 18, Ankara. Trkm.Tr1
134. Tekin, Talat (1995), Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 13, Ankara.
135. Temir, Ahmet (1986), Moğolların Gizli Tarihi, 2. Baskı, TTK, Ankara. MGT
136. Toparlı, Recep (2007), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (2. Baskı), TDK, Ankara.
137. Tören, Hatice, 'Alî Şîr Nevâyî Sedde-i İskenderî: İnceleme-Metin, TDK, Ankara 2001. Sİ
138. Tural, Güzin (1993), Ali Şîr Nevâyî, Seb'a-i Seyyâre Metin-Dizin, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. SS
139. Türk, Vahit (2006), Ali Şîr Nevâyî: Nazmü'l-Cevâhir (Hz. Ali'nin Hikmetleri), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul. NC
140. _____ (2015), Ali Şîr Nevâyî: Vakfiye, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Dil Araştırmaları Dizisi 08, Ankara. VA
141. Türkay, Kaya (2002), 'Alî Şîr Nevâyî: Bedâyi'u'l-Vasaş Üçünçî Dîvân, TDK, Ankara. BV
142. Türkçe Sözlük (2011), TDK, Ankara. Tr.Tr
143. Ünlü, Suat (2013), Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Eğitim, Konya.
144. Üşenmez, Emek (2016), Özbekçe-Türkçe Sözlük, Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir. Özb.Tr2
145. Vambery, Herrmann (1867), Čagataische Sprachstudien [Çağatayca Dil Araştırmaları], Leipzig.
146. Vasiliev, Yuriy (1995), Türkçe-Sahaca sözlük, TDK, Ankara. Yak.Tr
147. Yaman, E. - Mahmud, N. (1998), Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, TDK, Ankara. Özb.Tr1
148. Yıldırım, Talip (2010), Hüseyin Baykara Dîvânı: İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Hat, İstanbul. HBD
149. Yudahin, K. (1988), Kırgız Sözlüğü, (Çev.: Abdullah Taymas), TDK, Ankara. Krgz.Tr
150. Yücel, Bilal (1995), Bâbü'r Dîvânı (Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara. BD
151. Žahîrî'd-dîn Muğammed Bâbü'r, Risâle-yi 'Arûz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nadir Eserler Koleksiyonu, No. YZ 1742 El Yazması.

Nezrali'nin Türkiye Yayını

NEZRALI'NİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

(Giriş - Metin - İnceleme - Notlar - Dizin)

Farhad RAHİMİ

Türk Dil Kurumu Yayınları

Nezrali'nin İran Yayını

NÜSHALARIN TIPKIBASIMINDAN ÖRNEKLER

M Nüshası

T Nüshası

G Nüshası